

УЗОҚ МУДДАТЛИ АКТИВЛАРНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ҲИСОБГА ОЛИШ ТАРТИБИ

Шермаматов Сирожиддин Хайдарович-
ТДИУ, “Аудит” кафедраси мустақил изланувчиси,
Рақамли иқтисодиёт ва агротехнологиялар университети
Рақамли иқтисодиёт факультети декани муовини

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14791980>

Аннотация: Ушбу мақолада узоқ муддатли активларни халқаро стандартлар асосида юритиш ва молиявий ҳисоботда акс эттириш тартиби, шунингдек асосий воситалар таркибида инвестицион мулк, қишлоқ хўжалиги ва сотиш учун мўлжалланган узоқ муддатли активларнинг алоҳида ҳисоби ёритиб берилган.

Таянч сўзлар: Узоқ муддатли активлар, асосий воситалар, бошланғич қиймат, эскириш қиймати, қолдиқ қиймати, ҳаққоний қиймат, қоплаш қиймати, активнинг тугатиш қиймати, фойдали хизмат муддати, кадрсизланиш, кадрсизланишдан зарар, инвестицион мулк, қишлоқ хўжалиги, сотиш учун мўлжалланган узоқ муддатли активлар.

Кириш. Ҳозирги кун талабидан келиб, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (кейинги ўринларда–МҲХС) асосида ҳисоботларни шакллантириш долзарблигича қолмоқда. Чунки бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларини МҲХСга мослаштириш орқали хорижий инвесторларни зарур ахборот муҳити билан таъминлаш, маълумотларни солиштириш ва халқаро молия бозорларига чиқиш имкониятларини оширади[1].

Шу мақсадда асосий воситалар хўжалик юрутувчи субъектларда уларнинг фаолият олиб боришда муҳим ўрин тутди. Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари “**Асосий воситалар**” номли 5-сонли БҲМСда “Асосий воситалар – корхона томонидан узоқ муддат давомида хўжалик фаолиятини юритишда маҳсулот ишлаб чиқариш, ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш жараёнида ёхуд маъмурий ва ижтимоий-маданий вазифаларни амалга ошириш мақсадида фойдаланиш учун тутиб туриладиган моддий активлар”[8] деб таъриф берилган.

Шунингдек, 16-сон “Асосий воситалар” номли бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартида эса асосий воситалар қуйидагича таъриф берилган:

Асосий воситалар – бу қуйидаги мезонларга жавоб берадиган моддий активлардир:

а) маҳсулотларни ишлаб чиқариш ёки етказиб бериш, ёки хизматлар кўрсатиш ёки бошқа томонларга ижарага бериш ёки маъмурий мақсадларда фойдаланиш учун сақланадиган;

б) бир даврдан ортиқ муддат давомида фойдаланиши кутиладиган[4].

Иқтисодий олимлар Исманов И.Н. ва Шакаров Алар асосий воситаларга қуйидагича таъриф бериб ўтишган[9,10]:

Асосий воситалар – узоқ вақт давомида ишлаб чиқариш жараёнида фаолият кўрсатадиган, бутун давр мобайнида ўз табиий ва моддий шаклини сақлаб қоладиган ва амортизация тўловлари шаклида эскирадиган маҳсулотларга ўз қийматини қисмларга бўлиб ўтказадиган ишлаб чиқариш моддий ва моддий қийматликлар мажмуидир.

Бизнинг фикримизча юқоридаги таъриф асосий воситаларга тўлиқроқ ёндашилган.

Корхона ва ташкилотлар МҲХС асосида асосий воситалар ҳисобини ташкил этиш ва уларни юритиш учун 16-сон “**Асосий воситалар**” номли БҲХС[4] талабларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади. Ушбу стандартнинг мақсади корхона ва ташкилотларга тегишли асосий воситаларга қилинган капитал қўйилмалар ва бундай капитал қўйилмалардаги ўзгаришлар тўғрисидаги маълумотларни ва асосий воситаларни ҳисобга олиш тартибини белгилашдан иборат.

Тадқиқот методлари. Тадқиқот жараёнида самарадорлик кўрсаткичларининг назарий ва ҳуқуқий асослари ўрганилди, мавзуга боғлиқ кўплаб назарий манбалар, эмпирик тадқиқотларга таянган ҳолда мантиқий фикрлаш, илмий мушоҳада, тизимли ёндашув усулларида фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар.

Асосий воситалар ҳисобининг асосий ўрганиш манбалари бу активларни тан олиш, уларнинг баланс қиймати ҳамда улар билан боғлиқ ҳолда тан олинадиган эскириш ва қадрсизланишдан зарарларни аниқлаш ҳисобланади.

Сотиш учун мўлжалланган деб таснифланган узоқ муддатли активлар 5-сон МҲХСга мувофиқ сотиш учун мўлжалланган деб топилгандан сўнг узоқ муддатли активлар сатридан жорий активлар таркибига киритилади ва жорий актив сифатида таснифланган санадан эскириш ҳисоблаш тўхтатилади. Қишлоқ хўжалиги фаолиятига тегишли биологик активлар 41-сон МҲХС[14]га мувофиқ молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботда биологик активлар сифатида акс эттирилади. Активларни тан олиш, ҳаққоний қийматини баҳолаш ва кейинг баҳолашлар ушбу стандарт талабларидан келиб чиқиб белгиланади.

Асосий воситалар ҳисобининг мамлакатимизда амалда бўлган БҲМС билан МҲХС бўйича қуйидагича солиштириш мумкин:

1-жадвал

Асосий воситаларнинг МҲХС ва БҲМС ўртасидаги фарқли жиҳатлари

Операциялар мазмуни	МҲХС талаблари	БҲМС асосида
Асосий воситаларни узоқ муддатли тўлов билан харид қилиш	МҲХС талаблари бўйича асосий воситалар ҳисоботларда дисконтланган қиймат бўйича тан олинади	Тан олишда бошланғич қиймат харид қилиш қиймати асосида

Демонтаж қилиш ва тузатиш харажатлари	Харажат суммаси дисконтланади ва асосий восита бошланғич қийматига қўшилади	Харажатлар фойда ва зарарларда тан олинади
Сотиш учун деб таснифланса	Рекласификация яни узоқ муддатли активдан жорий актив таркибига	Узоқ муддатли таркибидан ҳисобдан чиқарилади
Биологик активлар	Ҳисоботда алоҳида сатр билан кўрсатилади	Асосий воситалар таркибида
Қолдиқ қиймати ва фойдали хизмат муддатини қайта кўриб чиқиш	Йилда камида бир марта кўриб чиқиш керак	Бундай тартиб белгиланмаган
Қадирсизланишга текшириш	Йилда бир марта ўтказиш зарур	Белгиланмаган

Юқоридаги жадвалга асосан, асосий воситалар халқаро стандартлар асосида тан олиншида таннарх усули, яъни бошланғич қиймат ҳамда қайта баҳолаш усули орқали ҳисобга олиншига тўғри келади, хорижий инвесторлар учун ҳисоб сиёсатига кўпинча қайта баҳолаш моделидан фойдаланилиши мақсадга мувофиқ, бу эса бозор қийматининг ҳолатини аниқлаш имконини беради.

1-расм. Асосий воситаларни тан олиш қийматлари

1-расмдан кўришимиз мумкинки, асосий воситалар 16-сон «Асосий воситалар» бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартига асосан, бошланғич қиймат асосида кирим қилинади, уни фойдаланишга қабул қилинган заҳоти эскириш ҳисоблаш амалга оширилади, маълум муддат ишлатилиши орқали асосий воситаларнинг хизмат муддатини баҳолаш, унинг ўрнини босадиган активлар билан алмаштириш ҳамда тугатиш қиймати орқали ҳисобдан чиқарилади.

16-сон «Асосий воситалар» БҲХС[4]га асосан, асосий воситалар таркиби:

- Ер;
- Бино ва иншоотлар;
- Инвестицион мулк;
- Сотиш учун мўлжалланган узоқ муддатли активлар;
- Машина ва ускуналар;
- Мебел ва офис жиҳозлари;
- Транспорт воситалари;
- Тугалланмаган қурилиш.
- Биологик активлар

Бевосита сарфлар - активни ундан раҳбарияти томонидан кўзланган ҳолда фойдаланиш учун зарур бўлган жой ва ҳолатга келтириш билан боғлиқ бевосита сарфлар.

- асосий восита объектини бевосита қуриш ёки харид қилиш натижасида юзага келадиган ходимларнинг даромадлари бўйича сарфлар;
- ер майдонларини тайёрлаш сарфлари;
- ўрнатиш ва монтаж бўйича сарфлар;
- активни тегишли жойга ва ҳолатга келтириш пайтида ишлаб чиқарилган маҳсулотни (ускуналарни синовдан ўтказишда ишлаб чиқарилган намуналар каби) сотишдан олинган соф тушум суммаси чегирилган активнинг тўғри ишлашини синовдан ўтказиш сарфлари; ва
- профессионал хизматлар учун ҳақлар.

Юқоридаги харажатлардан бошқа харажатлар давр харажатлари ёки маҳсулот таннархига киритиладиган харажатлар таркибига киритилади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, асосий воситаларни молиявий ҳисоботда акс эттириш 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Асосий воситалар гуруҳлари бўйича молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботда акс эттирилиши тартиби

Кўрсаткичлар	Машина ва ускуналар	Компютер ва ускуналар	Мебел ва офис жиҳозлари	Жами
Бошланғич қиймат				
2022 йил 1 январ	-	-	-	-

ҳолатига				
Ҳарид қилинган АВлар	128793	18624	13943	161360
2022 йил 31декабр ҳолатига	128793	18624	13943	161360
Ҳарид қилинган АВлар	-	47799	11594	59393
2023 йил 31декабр ҳолатига	128793	66423	25537	220753
Жамғарилган эскириш				
2022 йил 1январ ҳолатига	-	-	-	-
Йиллик эскириш суммаси	16373	4592	2521	23486
2022 йил 31декабр ҳолатига	16373	4592	2521	23486
Йиллик эскириш суммаси	25759	21399	5018	52176
2023 йил 31декабр ҳолатига	42131	25991	7540	75662
Баланс қиймати				
2022йил 31декабр ҳолатига	112420	14032	11422	137874
2023йил 31декабр ҳолатига	86662	40432	17997	145091

2-жадвалдан кўришимиз мумкинки, хорижий инвесторлар асосий воситалар ҳаракатини гуруҳлар бўйича ажратилган ҳолда ўқиш имкониятига эга бўлади ҳамда молиявий ҳисоботнинг тушунарлигини оширишга имкон беради.

Хулоса ва таклифлар.

1. Асосий воситалар – бу қуйидаги мезонларга жавоб берадиган моддий активлардир:

-маҳсулотларни ишлаб чиқариш ёки етказиб бериш, ёки хизматлар кўрсатиш ёки бошқа томонларга ижарага бериш ёки маъмурий мақсадларда фойдаланиш учун сақланадиган;

-бир даврдан ортиқ муддат давомида фойдаланиши кутиладиган.

2. Асосий воситалар тан олиниши жиҳатидан таннарх модели ва қайта баҳолаш модели орқали ҳисобга олинади, ушбу усуллардан қайси бири ҳисоб сиёсатида кўрсатилган бўлса, ўша модел орқали ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ.

3. Асосий воситалар таркиби ер, бино ва иншоотлар, машина ва ускуналар, мебел ва офис жиҳозлари, транспорт воситалари, тугалланмаган

қурилиш сифатида туркумланиши лозим.

4. Асосий воситалар халқаро стандартлар асосида кирим қилиниши, амортизация ҳисобланиши, қайта баҳоланиши, ҳисобдан чиқарилиши орқали ҳисобга олиниши лозим.

5. Асосий воситалар халқаро стандартлар бўйича 16-БҲХС “Асосий воситалар”, 40-БҲХС “Инвестицион мулк”, 41-БҲХС “Қишлоқ хўжалиги”, 5-МҲХС “Сотиш учун мўлжалланган узоқ муддатли активлар”, 13-МҲХС “Ҳаққоний қийматни баҳолаш” номли стандартлар асосида ҳисобга олишини мақсадга мувофиқ.

6. Асосий воситалар молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботнинг узоқ муддатли активлар бўлимидаги энг йирик моддалардан бири бўлиб, унинг таркиби иловалар қисмида “Ҳисоб сиёсатига изоҳ ва бошқа маълумотларни тушунтириш” бўлимида очиб берилиши мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24-февралдаги «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4611-сон Қарори. <https://lex.uz/docs/4746047>.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 24 августдаги «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва унга тушунтиришлар матнини тан олиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги 507-сон қарори. <https://lex.uz/docs/4966554>.

3. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2022 йил 10-ноябрдаги «Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қўллаш учун молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва унга тушунтиришлар матнини тан олиш тўғрисида» 61-сон буйруғи. (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2022 йил 9 декабрда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 3400). <https://lex.uz/uz/docs/6312360>.

4. 16-сон «Асосий воситалар» бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти.

6. 13-сон «Ҳаққоний қийматни баҳолаш» молиявий ҳисоботнинг халқаро стандарти.

7. 5-сон «Сотиш учун мўлжалланган узоқ муддатли активлар ва тугатилган фаолият» молиявий ҳисоботнинг халқаро стандарти.

8. 5-сон БҲМС “Асосий воситалар” (АВ томонидан 20.01.2004 й. 1299-сон билан рўйхатга олинган молия вазирининг 09.10.2003 й. 114-сон буйруғи билан тасдиқланган)

9. Исманов И.Н. Узоқ муддатли активлар бухгалтерия ҳисобининг методологик асослари. Монография. – Т.: Фан, 2006. - 172 б.

10. Шакаров А. Асосий воситалар ҳисоби ва назоратини ташкил қилиш (мулкчиликнинг турли хил шаклларида). Тошкент молия ин-ти. иқтисодиёт фанлари номзодлик диссертациясига Автореферат: 08.00.00. 2000 йил.

11. А.Тўраев, Д.Жўраев. Акциядорлик жамиятларида молиявий ҳисоботни халқаро стандартлар асосида тузишнинг ташкилий жиҳатлари // Агро-Иқтисодий илмий-амалий журнал –Тошкент. - 2023. №5. 128-130-бб.ISSN 2091-5616 №3[91] 2023.

12. Г.М. Рахимова / Асосий воситалар ҳисоби ва аудитини халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш / Монография. –Т.: “ТИҚХММИ” МТУ, 2023. - 137 бет.

13. С.Н. Ташназаров Молиявий бухгалтерия ҳисоби 1 [Матн]: дарслик / Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти – Самарқанд.: “STEP-SEL” МЧЖ нашриёти, 2023 - 580 бет.

14. Эргашева Ш.Т. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. Дарслик. –Т.: ТДИУ, 2021 й. - 310 бет

15. Д.Э.Норбеков, А.Н.Тўраев, Ш.Ш.Рахмонов. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. Ўқув қўлланма. Т.: Иқтисод-молия, 2019. -332 б.